

EVOLUȚIA CONCEPTELOR DE DEZVOLTARE A CARIEREI ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Tatiana ORNOVEȚCHII

asistent universitar, doctorand

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere
Departamentul Limbă Engleză și Limbă Franceză de Specialitate
0000-0002-0638-6712

Noțiunile de carieră, loc de muncă, profesie, dezvoltarea profesională au reprezentat mereu un centru de interes deosebit pentru orice domeniu datorită valorii sale teoretice și practice pentru înțelegerea, explicarea și propunerea soluțiilor în sfera ocupațiilor profesionale. Viața profesională reprezintă o parte relevantă în existența fiecărui individ. Profesia este ceea ce ne definește ca personalitate, ca individualitate, ca parte integrantă a societății, ca „element progresiv”, în structura socială. Cariera este un concept mai vast care include experiențele de pe tot parcursul vieții. Cariera și viața profesională evoluează și se dezvoltă concomitent/în dependență de viața personală. Dezvoltarea carierei și dezvoltarea profesională sunt noțiuni apropiate dar, în același timp ele prezintă diferențieri fundamentale care necesită cercetate pentru stabilirea stării de bine al eului personal, pentru confortul lăuntric personal și pentru simbioza armonioasă între personal și profesional.

Cuvinte cheie: carieră, dezvoltarea carierei, profesie, dezvoltarea profesiei

Noțiunea de Cariera a apărut ca rezultat al interacțiunii individului cu societatea și structurile sale, ca modalitatea de adaptare și evoluție în contextul profesional. Interesul major al cercetătorilor din domeniu este motivul din cauza căruia unele persoane reușesc să avanseze în carieră și alții nu. Reușita în carieră reprezintă un interes major atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, în contextul performanței, dezvoltării și progresului științific.

Conceptul de carieră a generat multiple teorii fără precedent, bazate pe așa subiecte ca ghidarea în carieră, gestionarea, explorarea, avansarea, consilierea, succesul, evoluând de la dimensiunea unui simplu factor până la disciplini cu puternice baze teoretice și practice și un potențial incontestabil de dezvoltare și transformare în disciplini globale.

De-a lungul secolelor relevanța cadrului ocupațional și profesional a fost recunoscută de către cercetători și filosofi, precum și faptul că determinarea unei vocații este una din cele mai provocatoare sarcini de realizat în viața individului. Avantajele alegerii unei cariere potrivite sunt „incontestabile și contribuie la evitarea unor așa stări precum lipsa stimei de sine, autoeficacitatea scăzută, lipsa satisfacției de viață și chiar depresie” [19]. Alegerea unui domeniu de activitate profesională este una din cele mai dificile sarcini din viața individului. Este o alegere care va influența și va modifica radical evoluția personală și profesională. Cariera are o dublă relevanță- pentru persoana care a realizat o alegere și este încadrată în sfera sa de activitate, și pentru organizație, care, oferind posibilități de dezvoltare personalului său obține performanțe organizaționale, sociale și economice.

Fiind un termen nucleu în societatea actuală, conceptul de carieră este unul flexibil, adaptabil la diverse contexte și schimbări sociale. Ambiguitatea și diversitatea carierei constituie „principala sa sursă de putere” [22]. Noțiunea de carieră este relevantă atât pentru individ care exersează o meserie cât și pentru organizații care oferă posibilități pentru dezvoltarea carierei. Astfel, acest concept nu a încetat să evolueze, conformându-se la necesitățile și cerințele organizaționale, sociale și economice.

Practicile contemporane de dezvoltarea carierei cer teoreticienilor să fie la curent cu cele mai recente evoluții din domeniul lor de activitate. Acest fapt implică acumularea cunoștințelor actualizate referitor la teorii, modele și strategii care pot fi aplicate persoanelor care caută un sprijin în cariera lor [13, p.13]. Relevanța celor mai actuale cunoștințe din orice domeniu este incontestabilă iar aplicabilitatea lor în contexte de viață permit formularea unor concluzii și teorii extrem de utile în soluționarea situațiilor dificile cu care se confruntă/se poate confrunta individul în alegerea domeniului său profesional.

Complexitatea conceptului de carieră necesită investigații teoretice și practice ample și diversificate. În acest context, dezvoltarea carierei este una din laturile sale primordiale reprezentând un aspect al continuității și evoluției permanente. Cariera se referă la activități și funcții legate de vocații, ocupații, locuri de muncă și include întreaga perioadă a vieții. O mare responsabilitate pentru creșterea și dezvoltarea carierei îi revine individului care poate în mod conștient să progreseze și să se dezvolte. Astfel, dezvoltarea carierei este un imperativ pentru orice persoană și un proces de lungă durată care începe simultan cu educația. După obținerea unor abilități și competențe, individul caută oportunități de angajare și de dezvoltarea a succesului său în carieră. Focalizarea pe dezvoltarea propriei cariere este considerată autogestiunea și evoluția în învățatură și muncă, factori care influențează nemijlocit însăși calitatea vieții. Datorită carierei putem intui ce tip de persoană va deveni individul, ce scopuri are, atitudini, norme și valori, cât și sursa venitului său. Cariera de asemenea determină tipul de contribuție socială și economică pe care persoana le va aduce comunității în care trăiește. Vom prezenta în continuare câteva definiții ale dezvoltării carierei pentru a evidenția elementele sale constitutive.

Dezvoltarea carierei este un proces continuu pe tot parcursul vieții, un proces de învățare, muncă, viață și gestionarea acestora pentru realizarea viitorului dorit [9]. Dezvoltarea carierei este un proces complex, de lungă durată influențat de acei factori psihologici, sociologici, educaționali, fizici, economici, de mediu și factori fortuiți care converg să o modeleze pe tot parcursul vieții [10]. Sears descrie dezvoltarea carierei ca multitudinea de factori psihologici, sociologici, educaționali, fizici, economici conectați „la întâmplare” care se asociază pentru a forma cariera unui individ de-a lungul vieții sale [18]. Paradigmele recente ale managementului carierei susțin că dezvoltarea carierei este un proces care rezultă din interacțiunea complexă dintre individ și mediul său. Este un proces continuu care trebuie să fie înțeles într-un context mai larg al societății în care individul este plasat [15]. Baer, R.B. et al susțin că dezvoltarea carierei individului este un proces de-a lungul vieții care include procesul de creștere și schimbare din copilărie, educația formală în carieră la școală, și procesul de maturizare care continuă pe parcursul muncii adultului

până la pensionare [2]. Astfel, în carieră sunt incluse toate etapele și procesele vieții până la pensionare.

Dezvoltarea carierei individului este influențată de o multitudine de factori precum este menționat în definițiile prezentate. Cercetările demonstrează că persoanele urmăresc să-și maximizeze succesul profesional prin urmărirea scopurilor instituționale [14]. Greenhaus et al. consideră că persoanele reușesc în cariera lor fie prin transformarea mediului sau prin schimbarea așteptărilor, valorilor, scopurilor [8]. Astfel, ele dezvoltă un proces de gestionare a carierei, unde explorează mediul lor de lucru și pe ele înseși, stabilesc strategii și obiective pentru dezvoltarea carierei și realizează activități pentru progresul profesional. În același timp, lucrătorii continuă să exploreze lumea profesională prin schimbul de experiență cu colegii, acordând o atenție specială reacției managerilor/organizației și așteptărilor lor, colectând informații care îi ajută să înțeleagă ce schimbări trebuie să realizeze pentru a-și atinge scopurile profesionale. Putem afirma că se realizează o luptă pentru încadrarea în mediul profesional, pentru realizare obiectivelor și evoluția în carieră.

Pietrofesa et al au afirmat că dezvoltarea carierei este un proces continuu care are loc de-a lungul vieții și include experiențele de acasă, de la școală și din comunitate legate de conceptul de sine al individului și implementarea acestuia în stilul de viață [16].

Gestiunea carierei ocupă un loc central în gestiunea resurselor umane. Este necesar să menționăm că practicile întreprinderilor în materia gestiunii resurselor umane variază în dependență de diferențele mediului și culturii care pot elucida motivele din cauza cărora indivizii nu reacționează în același mod la politicile și problematica resurselor umane.

Pentru Robbins dezvoltarea carierei este o modalitate prin care o organizație poate susține sau crește productivitatea actuală a angajaților săi, pregătindu-i în același timp pentru un mediu aflat în schimbare, susținând astfel rolul organizației care este în concordanță cu dezvoltarea resurselor umane [17]. În același timp, referindu-se la responsabilitatea angajaților pentru managementul carierei, autorul definește resursele umane din cadrul organizației ca profesioniști care definesc și implementează programe de management al carierei în cadrul organizației, inclusiv planificarea succesiunii și pensionării cu care se confruntă toate

organizațiile. Acest punct de vedere evidențiază diferența dintre dezvoltarea carierei și managementul carierei care se încadrează mai degrabă în managementul resurselor umane decât în funcțiile dezvoltării resurselor umane. Astfel, organizațiile pot utiliza în modul cel mai optim resursele proprii pentru instruirea managerilor în vederea obținerii competențelor cu scopul susținerii dezvoltării angajaților.

McDougall M. și Vaughn E. afirmă că dezvoltarea carierei implică alinierea aspectelor subiective și obiective ale carierei unei organizații pentru a stabili asocierea dintre necesitățile individului și a organizației, caracteristici personale și rolul carierei [11]. Acești autori văd dezvoltarea carierei ca un rol mutual, bazat pe necesitățile și circumstanțele atît ale individului cît și ale organizației.

În literatura de specialitate se vorbește despre dezvoltarea carierei, dezvoltarea profesională sau dezvoltarea vocațională. Unii cercetători analizează aceste concepte ca sinonime, alții totuși fac o delimitare între ele. Astfel, Tolbert E. utilizează aceste noțiuni pentru a desemna „ un proces de dezvoltare a valorilor muncii, a cristalizării identității profesionale, a cunoașterii posibilităților oferite și de experimentare a proiectelor legate de situații de muncă pe o normă întreagă sau part-time și de timpul liber; procesul durează pe tot parcursul vieții [20]. În contextul dezvoltării profesionale, mulți cercetători încadrează și noțiunile de dezvoltare personală, pregătire/instruire/formare profesională pe care le consideră interdependente. Gerald Cole menționează că „prin pregătire profesională (instruire, sau training) vom înțelege orice fel de activitate orientată spre achiziția de cunoștințe și aptitudini specifice scopurilor unei ocupații sau unei sarcini. În centrul atenției pregătirii profesionale se află postul sau sarcina. „Dezvoltarea va fi văzută ca fiind orice fel de activitate de învățare ce este orientată spre nevoile viitoare decât cele ale prezentului și este mai degrabă preocupată de dezvoltarea carierei decât de performanțele imediate” [5]. Perry Moore, specialist în domeniul managementului resurselor umane din Statele Unite ale Americii afirmă că „instruirea se referă la predarea unui material relativ restrâns și structurat ce are o aplicare imediată la locul de muncă. Dezvoltarea se referă la intenția de a îmbunătăți deprinderile de luare a deciziilor, aptitudinile referitoare la relațiile interpersonale, autocunoașterea și motivarea an-

gajaților” [12]. Din ambele definiții rezultă că instruirea sau formarea se referă la corespunderea competențelor individului cu postul său actual, pe când dezvoltarea se focalizează pe perspectivele de avansare sau promovare axându-se pe potențialul angajatului. Astfel, instruirea este legată de locul de muncă al persoanei, iar dezvoltarea se referă mai mult la cariera individului, la oportunitățile și posibilitățile sale profesionale de viitor. Dezvoltarea profesională este un proces complex, care are ca obiectiv însușirea de cunoștințe teoretice și practice necesare atât poziției actuale, cât și celei viitoare.

Dezvoltarea profesională urmărește o perfecționare a competențelor, o acumulare de cunoștințe suplimentare, o îmbunătățire a capacităților. Remarcăm că în literatura de specialitate din România, pentru desemnarea procesului de îmbunătățire a competențelor este utilizat pe larg termenul „formare profesională”. Pentru I. Petrescu, formarea profesională reprezintă ansamblul proceselor prin care salariații își însușesc într-un cadru organizat, cunoștințe, aptitudini, deprinderi și comportamente necesare exercitării unor ocupații specifice întreprinderii [15]. Lucia Uța, care ne explică faptul că conceptul de „formare profesională” are, cel puțin, două accepțiuni: în sens restrâns, prin formare profesională se înțelege dobândirea cunoștințelor și calificărilor necesare pentru ocuparea unui post. În sens mai larg însă formarea profesională cuprinde două etape: formarea inițială și formarea continuă. Formarea inițială semnifică dobândirea cunoștințelor cerute de lege pentru ocuparea unui anumit post, iar formarea continuă semnifică perfecționarea aptitudinilor de a profesa pe funcția respectivă și actualizarea cunoștințelor în acord cu noutățile momentului [21]. În contextul cercetării noastre menționăm că dezvoltarea profesională și cariera profesională sunt concepte apropiate din punctul de vedere al perspectivei, prima referindu-se la însușirea cunoștințelor utile atât în raport cu poziția actuală, cât și cu cea viitoare, iar cea de-a doua la succesiunea de funcții, în ordinea crescătoare a prestigiului, prin care trece angajatul în mod ordonat, după o regulă previzibilă. Aceasta reflectă o abordare a problemei profesionale din perspectiva individului în timp ce noțiunea de dezvoltare a personalului reflectă o abordare din perspectivă organizațională.

Dezvoltarea profesională este un imperativ pentru cei care vizează succesul în carieră și este influențată de o multitudine de factori. Dez-

voltarea personală devine actualmente foarte populară grație necesității persoanelor de a evolua în anumite domenii de activitate, în relații interpersonale, în autocunoaștere dar și din necesitatea de a se evidenția prin competențe și abilități profesionale și prin capacitatea de a face față la diferite situații profesionale. Astfel, dezvoltarea profesională este un proces de lungă durată care constă din acțiuni de evoluție în plan profesional și personal. M Gingras propune să considerăm procesul de dezvoltare a parcursului profesional într-o perspectivă de adaptabilitate a adultului și mediului său [6]. Acest concept de adaptabilitate corespunde cu capacitatea individului de a se ajusta în circumstanțe de viață noi, fără prea multe dificultăți și a celor de evoluție constantă. Dezvoltare profesională trebuie să se realizeze în dependență de schimbări la nivelul caracteristicilor individului și caracteristicilor contextului său. Atât persoana cât și mediul său sunt maleabili pentru că individul, cu caracteristicile sale exersează o influență asupra mediului său care, la rândul său influențează persoana în funcție de propriile caracteristici. Cercetătorii domeniului orientării profesionale sugerează o evoluție în plan metodologic care consistă în abandonarea progresivă a modelelor liniare și predictive în favoarea teoriilor rupturii [3].

Concluzionăm că noțiunile de dezvoltare a carierei și dezvoltarea profesională reprezintă concepte relevante în contextul alegerii unui domeniu profesional și evoluția în carieră. Delimitarea acestor concepte reprezintă un interes științific deosebit fiind explicat prin interesul continuu și infinit față de conceptul de carieră, profesie, ocupație, prin relevanța și valoarea lor inconturnabilă în viața personală și profesională, prin utilitatea oricăror cercetări teoretice și practice care ar ajuta omeniarea să înțeleagă, să explice și să facă alegerea profesională corectă, fapt de care depinde calitatea vieții și bunăstarea fiecărui individ.

Referințe bibliografice:

1. ARULMANI, G, NAG-ARULMANI, S. (2006) Work orientations and responses to career choices: Indian regional survey
Disponibi:l<http://www.thepromisefoundation.org/files/documents/Worcc-IRS-Part-1.pdf>

2. BAER, R.B., FLEXER, R.W., LUFT, P., SIMMONS, T.J. (2013) Transition planning for secondary students with disabilities. New Jersey: Pearson Education Inc. 400 p.
3. BRIGHT, J. E., PRYOR, R. G. (2005). The chaos theory of careers: a user's guide. *Career development quarterly*, 53(4), pp.291-305.
4. BROWN, S. (2013) *Career development and counseling*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 722 p.
5. COLE G. A. (1993) *Personnel Management: Theory and Practice*, Ed. DP Publications, London, 576 p.
6. GINGARS, M. (2005). L'orientation tout au long de la vie : une réalité incontournable du développement de carrière des adultes. *Psychologie du travail et des organisations*, 11(2), pp.115-128.
7. GODSHALK, V. M. (2019) *Career management for life*. Routledge: New-York, 480 p.
8. GREENHOUSE, H. J., CALLANAN, G. A., G. A., GODSHALK, V. M. (2019) *Career management for life*. Routledge: New-York, 485 p.
9. HAKOBYAN, N. (2017) *Career management problems and development trends*. [on-Disponibil:https://www.researchgate.net/publication/313377113_CAREER_MANAGEMENT_PROBLEMS_AND_DEVELOPMENT_TRENDS]
10. McDANIELS, C., GYSBERS, N. C. *Counselling for career development*. Can Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 463p.
11. McDOUGAL, M., VAUGHN, E. (1996). Changing expectations of career development: Implications for organizations and for *Journal of Management Development* 15(9), pp. 36-47.
12. MOORE P. (1987) *Public personnel management: a contingency approach*, Ed. Lexington Books, 330 p.
13. NANCY, A. (2021) et al. *Théories et modèles orientés sur la carrière: Des idées pour la pratique*, Paris:CERIC 586p.
14. PALMER, M. M., et al (2011) Exploring changes in culture and vitality: the outcomes of faculty development, *The Journal of Faculty Development*, vol. 25, pp. 21-27.
15. PETRESCU, I. (2003) *Managementul personalului organizației*. București:Editura Expert, 630 p.

16. PIETROFESA, S. PIETROFESA, J., SPLETE, H. (1975) Career development: Theory and research. New York: Grune & Stratton, 254 p.
17. ROBBINS, S. (1993) Organizational behavior concepts, controversies, and applications, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 714 p.
18. SEARS, S. (1982). «A Definition of Career Guidance Terms: A National Vocational Guidance Association Perspective», The Vocational Guidance Quarterly, vol. 31, 2, pp. 139.
19. SUPER, D.E. (1977). Vocational maturity in mid-careers. The Vocational Guidance Quarterly, 6, 294-302, pp 294.
20. TOLBERT, E.L. (1980) Counseling for Career Development. Boston: Houghton Mifflin Company, 472 p.
21. UȚA, L. (2010) Dreptul muncii. Salarii, sporuri și concedii, formare profesională. Practica judiciară. București: Eduitura Hamangiu, 408 p.
22. WALSH, W.B., OSIPOW, S.H. (1990). Career Counselling: Contemporary Topics in Vocational Psychology. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 304 p.